

Mirashirova N.A

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrasida v.b professori, Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Nuritdinova Malika Shamsiddinovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Pedagogika va Psixologiya” yo‘nalishi 4 – kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsda adaptiv intellektning namoyon bo‘lishi masalasi yoritilgan. Adaptiv intellekt — bu insonning o‘zgaruvchan muhitga, yangi sharoitlarga va kutilmagan vaziyatlarga samarali tarzda moslasha olish qobiliyatidir. Ushbu maqolada bu tushunchaning psixologik mohiyati ochib beriladi hamda shaxsda adaptiv intellektning namoyon bo‘lishi va uning kognitiv, emotsional va ijtimoiy jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: adaptiv intellekt, moslashuvchan aql, shaxs rivojlanishi, intellekt nazariyalari, Jan Piaget, Robert Sternberg, Lev Vigotskiy, Howard Gardner, Daniel Goleman, amaliy intellekt, assimilyatsiya, akkomodatsiya, moslashuvchan fikrlash, ijtimoiy moslashuv, emotsional barqarorlik, kognitiv rivojlanish, ijodiy fikrlash, psixologik moslashuv, shaxs muvaffaqiyati, stress.

Kirish

Zamonaviy jamiyatda inson oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — bu tez o‘zgaruvchan hayot sharoitlariga moslasha olish, yangi bilimlarni o‘zlashtirish va ularni amaliyotda qo‘llay bilishdir. Har bir inson turli ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik o‘zgarishlarga duch keladi. Bunday holatlarda muvaffaqiyatga erishish ko‘p jihatdan shaxsning adaptiv intellekti, ya‘ni moslashuvchan fikrlash qobiliyatiga bog‘liq bo‘ladi.

Adaptiv intellekt (yoki moslashuvchan aql) — bu individning yangi sharoitlarga, kutilmagan muammolarga yoki o‘zgaruvchan muhitga samarali tarzda moslasha olish qobiliyatini ifodalovchi tushunchadir. U insonning o‘rganish, muammolarni hal etish, muloqotga kirishish va yangi tajribani o‘zlashtirish jarayonlarida namoyon bo‘ladi.

Psixologiyada adaptiv intellekt shaxsning fikrlash, ko‘nikma va xulq-atvorini moslashtirish orqali real dunyo muammolari va muhitlariga samarali javob berish va ularni boshqarish qobiliyatini anglatadi. U nafaqat kognitiv qobiliyatni emas, balki individual va jamoaviy farovonlikni rag‘batlantirish uchun moslashuvchanlik, o‘zgarish va turli bilim va ko‘nikmalarni, jumladan, ijodiy, tahliliy, amaliy va donolikka asoslangan jihatlarni integratsiyalashuviga urg‘u berib, aqlning an’anaviy qarashlaridan farq qiladi. Intellektning moslashuvchan tabiati haqida birinchi bo‘lib shveysariyalik psixolog Jan Piaget (1896-1980) gapirgan. Uning qarashlariga ko‘ra, intellektning rivojlanishi sub’ektning o‘zgaruvchan muhitga moslashishi orqali sodir bo‘ladi. Shunga qaramay, o‘zgarishlarga moslashish muvaffaqiyati ko‘p jihatdan sub’ektning aqliga bog‘liq.

“Intellekt — bu hayotiy muhitga moslashuvning eng mukammal shaklidir.” Piaget fikricha, inson intellekti biologik jihatdan organizmning muhitga moslashish jarayoni kabi ishlaydi. Ya‘ni, inson o‘zi yashayotgan muhitni idrok qiladi, o‘z tajribasi asosida uni tushunadi va unga moslashadi.

Piaget intellektual rivojlanishni ikki asosiy mexanizm orqali tushuntiradi:

Assimilyatsiya – mavjud bilim va tajriba asosida yangi ma’lumotni qabul qilish.

Akkomodatsiya – yangi tajriba asosida eski bilimlarni o‘zgartirish, yangilash.

“Adaptatsiya — bu assimilyatsiya va akkomodatsiya o‘rtasidagi muvozanatdir.”⁵

Howard Gardner “Intellekt faqat mantiqiy yoki akademik emas, balki moslashuvchan, ko‘p turdagi qobiliyatlar majmui” deb qaraydi. Unga ko‘ra, shaxs turli vaziyatlarda o‘zining har xil intellekt turlarini mos ravishda qo‘llaydi.

Lev Vigotskiy “Inson intellektining shakllanishida ijtimoiy muhit va madaniyat hal qiluvchi rol o‘ynashini” ta’kidlagan. Uningcha, moslashuv — bu insonning jamiyat bilan o‘zaro ta’siri jarayonida sodir bo‘ladi.

Daniel Goleman fikricha, “Insonning moslashuvchanligi nafaqat aql bilan, balki emotsiyalarni boshqarish bilan ham bog‘liq”. Emotsional barqarorlik va empatiya — shaxsning psixologik moslashuvchanligini ta’minlaydi.

David Wechsler intellektni “Insonning maqsadli harakat qilish, oqilona fikrlash va muhitga samarali moslashish qobiliyati” deb ta’riflagan. IQ testlari asoschisi sifatida, intellektni adaptiv faoliyat mezonini orqali baholagan.

Sternbergning tadqiqotlariga ko‘ra, adaptiv intellekt quyidagi shakllarda ifodalanadi:

➤ Muammoli vaziyatlarda yechim topish – shaxs yangi yoki notanish muammolarga moslashadi va o‘z tajribasini yangi sharoitda qo‘llay oladi.

➤ Amaliy tajribadan foydalanish – nazariy bilimni amaliyotga tatbiq qila bilish.

➤ Odamlar bilan munosabatni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish – ijtimoiy muhitga moslashish, emotsional barqarorlikni saqlash.

➤ Moslashuvchan fikrlash – yangi sharoitda o‘z fikrini o‘zgartirishdan qo‘rqmaslik.

Masalan, Sternberg ta’kidlaganidek, yuqori IQ bo‘lgan odam har doim muvaffaqiyatli bo‘lmaydi, chunki hayotiy muammolarni hal qilish uchun amaliy (adaptiv) fikrlash ko‘nikmalari ham zarur.

Sternberg 1985-yilda o‘zining mashhur “Triarxik intellekt nazariyasi”ni yaratdi. Unga ko‘ra, inson intellekti uch asosiy tarkibdan iborat:

✓ **Analitik intellekt** – mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va muammolarni tushunish.

✓ **Kreativ intellekt** – yangi g‘oyalarni topish, ijodkorlik bilan fikrlash.

✓ **Amaliy (adaptiv) intellekt** – hayotiy vaziyatlarga moslashish, tajribani samarali qo‘llay bilish.

Sternberg aynan uchinchi tur — amaliy yoki adaptiv intellektni shaxsning real hayotda muvaffaqiyatga erishishida eng muhim omil deb hisoblaydi.

Sternbergning “Successful Intelligence” (1996) asarida u shunday deydi: **“Muvaffaqiyatli inson — bu o‘z kuchli tomonlarini samarali ishlay oladigan, zaif tomonlarini esa muhitga moslashish yoki uni o‘zgartirish orqali qoplay oladigan shaxsdir.”**

Shunday qilib, **adaptiv intellekt** — insonning real hayot sharoitlariga moslasha olish, tajribani amaliyotda qo‘llay bilish qobiliyatidir.

Shaxsda adaptiv intellekt bir qancha xususiyatlar orqali namoyon bo‘ladi:

✓ **Moslashuvchan fikrlash** – turli vaziyatlarda fikrni o‘zgartirish, yechimlar topish.

✓ **Ijtimoiy moslashuvchanlik** – odamlar bilan muloqotda o‘zini tutishni muhitga qarab o‘zgartira olish.

✓ **Stressga bardoshlilik** – kutilmagan holatlarda ruhiy muvozanatni saqlay olish.

✓ **Tajriba asosida o‘rganish** – o‘z xatolaridan to‘g‘ri xulosa chiqarish.

✓ **Yangi sharoitlarda ijodiy fikrlash va moslashish.**

Shaxsda adaptiv intellekt o‘qish jarayonida yangi topshiriqlarga moslashish, mustaqil yechim topish, kasbiy faoliyatda – mehnat sharoitidagi o‘zgarishlarga tez moslashish, yangi texnologiyalarni o‘zlashtirishda, turli insonlar bilan samarali muloqot o‘rnatish, konfliktlarni

1. ⁵ Support and Criticism of Piaget's Stage Theory (assimilation and accommodation.23)

yumshatishda, shaxsiy hayotda – kutilmagan muammolarni tinch yo‘l bilan hal qilishda namoyon bo‘ladi.

Xulosa

Adaptiv intellekt — zamonaviy insonning raqobatbardoshligi, psixologik barqarorligi va ijtimoiy moslashuvchanligi uchun muhim omildir. U o‘quvchi, talaba, pedagog va mutaxassis shaxsining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Mening fikrimcha, adaptiv intellekt — bu insonning hayotda uchraydigan turli vaziyatlarga tez va to‘g‘ri moslasha olishi, muammolarga yechim topa bilishi hamda o‘z tajribasidan to‘g‘ri foydalanish qobiliyatidir. Har bir inson hayot davomida o‘zgaruvchan sharoitlarda yashaydi va aynan adaptiv intellekt unga bu holatlardan to‘g‘ri chiqish imkonini beradi. Shaxsda adaptiv intellekt shunchaki bilim emas, balki hayotiy tajriba, fikrlash moslashuvchanligi va emotsional barqarorlikni o‘z ichiga oladi. Inson qanchalik moslashuvchan, ochiq fikrli va sabrli bo‘lsa, u hayotda shunchalik muvaffaqiyatli bo‘ladi.

Adaptiv intellekt — bu insonning o‘zini, boshqalarni va hayotni to‘g‘ri tushunish san’atidir. Shu sababli, har birimizda adaptiv fikrlash, sabr, ijodiy yondashuv va muhitga moslasha olish qobiliyatini rivojlantirish juda zarur, deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sternberg, R. J. (2019). A theory of adaptive intelligence and its relation to general intelligence.
2. Sternberg, R.J. Components of human intelligence. Cognition 1983
3. Sternberg, R.J.; Detterman, D.K. (Eds.) What is Intelligence; Ablex Publishing Corporation: Norwood, NJ, USA, 1986
4. Jean Piaget, “The Origins of Intelligence in Children” (1952)
5. Jean Piaget, “Biology and Knowledge” (1971)
6. “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” (1983)
7. Goleman D. 1995. Emotional intelligence. New York: Bantam Books.
8. L. S. Vygotsky “Mind in society” (1978)
9. David Wechsler “The Measurement of Adult Intelligence” (1939)
10. Adaptive Intelligence: What is it And How to Develop it? (article)
11. Adaptive intelligence & Thriving Mindset: A Developmental Competency for Youth Flourishing in the ZAT Framework (Research article)
12. Assimilation, Accommodation, and the Dynamics of Personality Development. Jack Block (article)
13. Support and Criticism of Piaget's Stage Theory (assimilation and accommodation.23)
14. Piaget “Adaptation Processes” Assimilation, Accommodation & Equilibration (article)